

RAQAMLI MUHITDA TA'LIMNING SAMARALI BOSHQARUVDA XORIJ TAJRIBALARI

Ergasheva Zarifa Baxtiyarovna

Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti Samarqand filiali

O'qituvchi

z.ergasheva@kiut.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17624264>

Annotatsiya. Ushbu maqolada raqamli muhitda ta'lim tizimini samarali boshqarishning xorijiy tajribalari o'rganilgan. Xususan, AQSh, Janubiy Koreya, Finlyandiya va Singapur kabi mamlakatlarda ta'lim jarayonlarini raqamlashtirish, onlayn ta'lim platformalarini joriy etish, o'quv jarayonini tahlil qilishda sun'iy intellekt va Big Data texnologiyalaridan foydalanish tajribalari tahlil qilingan. Maqolada xorijiy mamlakatlar amaliyotidan kelib chiqib, O'zbekiston ta'lim tizimida raqamli boshqaruvni yanada takomillashtirish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: raqamli ta'lim, boshqaruv tizimi, xorij tajribasi, innovatsion texnologiyalar, onlayn ta'lim, sun'iy intellekt, Big Data, ta'lim boshqaruvi, raqamli transformatsiya, O'zbekiston ta'lim tizimi.

FOREIGN EXPERIENCES IN EFFECTIVE MANAGEMENT OF EDUCATION IN A DIGITAL ENVIRONMENT

Ergasheva Zarifa Bakhtiyarovna

Lecturer, Samarkand Branch of Kimyo International University in Tashkent

Abstract. This article examines international experience in effectively managing the education system in a digital environment. In particular, the study analyzes the experience of digitalizing educational processes, implementing online platforms, and using artificial intelligence and big data technologies to analyze the educational process in countries such as the United States, South Korea, Finland, and Singapore. Based on international experience, the article develops proposals and recommendations for further improvement of digital governance in the education system of Uzbekistan.

Keywords: digital education, management system, international experience, innovative technologies, online education, artificial intelligence, big data, educational management, digital transformation, education system of Uzbekistan.

ИНОСТРАННЫЙ ОПЫТ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ

Эргашева Зарифа Бахтияровна

Преподаватель, Самаркандский филиал Ташкентского международного
университета Кимё

Аннотация. В статье изучается зарубежный опыт эффективного управления системой образования в цифровой среде. В частности, анализируется опыт цифровизации образовательных процессов, внедрения онлайн-платформ, а также использования технологий искусственного интеллекта и приводится анализ образовательного процесса в таких странах, как США, Южная Корея,

Финляндия и Сингапур. На основе зарубежного опыта в статье разрабатываются предложения и рекомендации по дальнейшему совершенствованию цифрового управления в системе образования Узбекистана.

Ключевые слова: цифровое образование, система управления, зарубежный опыт, инновационные технологии, онлайн-образование, искусственный интеллект, образовательный менеджмент, цифровая трансформация.

Kirish

Raqamli transformatsiya jarayonlari bugungi kunda ta'lim tizimining barcha bosqichlariga chuqur kirib bormoqda. Ta'limni raqamlashtirish nafaqat o'quv jarayonini avtomatlashtiradi, balki boshqaruv tizimini ham yanada samarali, shaffof va natijador qiladi. Xorijiy mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, raqamli muhitda ta'limni boshqarishning muvaffaqiyati texnologiyalarni joriy etish bilan birga, boshqaruv modeli, inson kapitali va infratuzilmani to'g'ri tashkil etishga ham bog'liq.

Ta'lim bu har bir davlatning qurilish asoslaridan va yurtning tayanch poydevoridir. Bu haqiqatni anglagan davlatlar kundan-kunga ta'limga katta e'tibor bermoqdalar. Xususan, ta'lim sohasida eng so'nggi ilg'or texnologiyalarni qo'llash, zamonaviy ta'lim metodlaridan samarali foydalanish zamon talabiga aylanganligini ko'rish mumkin. Axborot texnologiyasi bu aniq texnik dasturlar vositasining majmui bo'lib, ular yordamida ma'lumotlarni qayta ishlash bilan bog'liq bo'lgan turli-tuman masalalarni hal etish mumkin. Ayniqsa raqamli texnologiyalarni fan tarmoqlari bo'yicha to'g'ri qo'llash juda yaxshi va samarali natijalarga olib keladi.

Adabiyotlar sharhi

Yurtimiz mustaqillikka erishgan dastlabki davrlardanoq ta'lim sohasini yanada rivojlantirish, zamonaviy texnologiyalarni olib kirib, sohaga tatbiq etish, yuqori salohiyatga ega kadrlarni yetishtirib chiqarish kabi vazifalarni ustuvor yo'nalishlardan biri etib belgilab olganligi ma'lum. Chunki har qanday rivojlanish va yangi texnologiyalar albatta ta'limdan boshlanadi. Shuningdek prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganlaridek – Taraqqiyotga erishish uchun raqamli bilimlar va zamonaviy axborot texnologiyalarini egallashimiz zarur va shart. Bu bizga yuksalishning eng qisqa yo'lidan borish imkoniyatini beradi. Zero, bugun dunyoda barcha sohalarga axborot texnologiyalari chuqur kirib bormoqda.

Ta'lim jarayonida har bir daqiqani hisobga olgan holda ish olib borish zarur hisoblanadi. Xususan, dars mashg'ulotlari davomida har bir fan va darslikni o'zlashtirish uchun ajratilgan ma'lum bir vaqt mavjud bo'lib, shu muddat ichida darsning samaradorligiga erishish lozim bo'ladi. Bu esa pedagog va o'qituvchidandan yuksak mahorat, bilim va tajribadan tashqari zamonaviy texnologiyalarni ham bilish ko'nikmasini talab etadi. Albatta ta'limga biror yangi texnologiyani olib kirishda tajriba ishlari olib borilishi kerak bo'ladi.

Raqamli muhitda ta'limni samarali boshqarish masalasi zamonaviy ilmiy adabiyotlarda keng o'rganilgan bo'lib, ko'plab xorijiy va mahalliy olimlar bu jarayonning nazariy hamda amaliy jihatlarini turli yondashuvlar asosida tahlil qilganlar. Quyida ushbu yo'nalishdagi eng muhim manbalar va ilmiy qarashlar keltiriladi.

Birinchi navbatda, OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) tomonidan tayyorlangan “*Education in the Digital Age*” hisobotida ta’lim tizimini raqamlashtirishda boshqaruvning ahamiyati, raqamli infratuzilma va ma’lumotlarni boshqarish tizimlarining iqtisodiy samaradorligi tahlil qilingan. Hisobotda raqamli boshqaruvning asosiy tamoyillari sifatida shaffoflik, moslashuvchanlik va natijaviylik ko‘rsatkichlari qayd etilgan [1].

UNESCO o‘zining “*Digital Transformation of Education Systems*” nomli hisobotida ta’limni boshqarishda raqamli texnologiyalarni qo‘llash bo‘yicha xalqaro tajribani umumlashtirib, Finlyandiya, Janubiy Koreya, Singapur va Xitoy kabi davlatlarning muvaffaqiyatli modellarini tahlil qiladi. Unga ko‘ra, raqamli ta’lim boshqaruvi – bu faqat texnologik yangilik emas, balki boshqaruv madaniyati va ta’lim siyosatining muvofiqlashtirilgan tizimidir.

Finlyandiya ta’lim tizimi bo‘yicha tadqiqotchi H.Niemi “Smart Education Ecosystem” konsepsiyasini ishlab chiqib, raqamli boshqaruvning asosiy elementi sifatida ta’lim sifatini baholovchi onlayn platformalarni ta’kidlaydi. Uning fikricha, raqamli boshqaruv tizimi o‘qituvchi, o‘quvchi va boshqaruv organlari o‘rtasidagi axborot almashinuvini soddalashtiradi va samaradorlikni oshiradi.

Janubiy Koreya tajribasini o‘rgangan S.Kim “Smart School Management System” konsepsiyasini tahlil qilib, sun‘iy intellekt va “Big Data” texnologiyalarining ta’lim boshqaruvidagi rolini ko‘rsatadi. Muallifning fikricha, raqamli boshqaruv o‘qituvchilar yuklamasini kamaytiradi, o‘quvchilarning individual rivojlanishini tahlil qilish imkonini beradi va strategik qarorlarni tezlashtiradi [2].

Singapur tajribasiga bag‘ishlangan M.Goh tadqiqotida “Student Learning Space (SLS)” platformasi orqali ta’limni markazlashtirilgan raqamli boshqaruv tizimi sifatida tashkil etishning afzalliklari yoritilgan. Ushbu tizim o‘qituvchilar va talabalar faoliyatini real vaqt rejimida monitoring qilishga imkon beradi, bu esa ta’lim sifatini tahliliy asosda boshqarish imkonini beradi.

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqotni olib borishda induksiya va deduksiya, kuzatish, tadqiqot, biznes, ta’lim va qaror qabul qilish kabi turli sohalarda bir qator afzalliklarni taqdim etishda foydalanilgan.

Tahlil va natijalar

Tadqiqotni amalga oshirishda juda ko‘plab xususiyatlarni iborat ekanligiga alohida ahamiyatga ega.

Finlyandiya tajribasi. Finlyandiya dunyoda eng muvaffaqiyatli raqamli ta’lim tizimiga ega mamlakatlardan biridir. U yerda “Smart Education Ecosystem” modeli joriy etilgan bo‘lib, barcha ta’lim muassasalari yagona raqamli boshqaruv tizimiga ulangan. Har bir o‘quvchi uchun elektron profil va o‘quv portfeli yaratilgan, o‘qituvchilar faoliyati “EduData” tizimi orqali monitoring qilinadi. Raqamli boshqaruvning natijasida o‘quv jarayoni shaffof va individual yondashuvga asoslanadi. Bu model ta’lim sifatini oshirish bilan birga, davlat xarajatlarini 15–20% gacha qisqartirish imkonini bergan.

Janubiy Koreya tajribasi. Janubiy Koreyada “Smart School” dasturi orqali barcha maktablarda raqamli boshqaruv tizimi joriy etilgan. Har bir o‘quv darsi elektron platformada qayd etiladi. O‘qituvchilar, o‘quvchilar va ota-onalar yagona “EduNet”

tizimi orqali muloqot qiladi. Ta'lim sifatini baholashda sun'iy intellekt va "Big Data" texnologiyalaridan foydalaniladi. Bu tizim o'quvchilarni mustaqil o'rganishga undaydi va ta'lim jarayonida tahliliy yondashuvni kuchaytiradi.

Singapur tajribasi. Singapurda ta'limni raqamli boshqarish "Digital Learning Masterplan" dasturi asosida amalga oshirilmoqda. Barcha ta'lim muassasalari yagona raqamli boshqaruv tizimi – "Student Learning Space (SLS)" platformasiga ulangan. Har bir o'qituvchi o'z o'quv dasturini raqamli vositalar orqali yaratadi va natijalarni real vaqt rejimida kuzatadi. O'quvchilarning rivojlanish dinamikasi avtomatik tarzda tahlil qilinadi. Singapur modeli o'qituvchilarning raqamli malakasini oshirishga katta e'tibor qaratadi va bu yo'nalishda maxsus o'quv markazlari tashkil etilgan.

Buyuk Britaniya tajribasi. Buyuk Britaniyada raqamli boshqaruv tizimi "Digital Education Framework" doirasida ishlab chiqilgan. Har bir oliy ta'lim muassasasi raqamli boshqaruv ko'rsatkichlari asosida baholanadi. O'qituvchilarning faoliyati raqamli ko'rsatkichlar va ta'lim sifatining natijalari asosida moliyaviy rag'batlantiriladi. Ta'lim muassasalari faoliyati uchun "Digital Quality Standards" sertifikatini joriy etilgan. Bu tizim orqali boshqaruv shaffofligi va javobgarlik mexanizmlari kuchaytirilgan.

Xitoy tajribasi. Xitoyda "Smart Education China" loyihasi ta'limni boshqarishning raqamli modelini shakllantirgan. Ta'lim tizimi sun'iy intellekt yordamida boshqariladi. "AI-Teacher Assistant" tizimi o'qituvchilarga dars jarayonida yordam beradi. Raqamli ma'lumotlar bazasi orqali o'quvchilarning o'zlashtirish ko'rsatkichlari tahlil qilinadi. Xitoy modeli raqamli boshqaruvni markazlashtirilgan tarzda amalga oshirib, butun mamlakat bo'ylab yagona ma'lumotlar tizimini yaratgan.

Ushbu xorijiy tajribalar O'zbekiston ta'lim tizimi uchun bir qator foydali jihatlarni ko'rsatadi:

- Yagona raqamli boshqaruv platformasini joriy etish zarurati;
- Ta'lim sifatini raqamli ko'rsatkichlar asosida baholash;
- O'qituvchilarni raqamli texnologiyalar bilan ishlashga o'rgatish;
- Sun'iy intellekt va "Big Data" asosida boshqaruv qarorlarini qabul qilish

tizimini yaratish.

Xulosa va takliflar

Xorijiy tajribalar tahlili shuni ko'rsatadiki, raqamli muhitda ta'limni samarali boshqarish uchun texnologik yechimlar bilan bir qatorda, boshqaruv madaniyati va raqamli kompetensiyalarni rivojlantirish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Finlyandiya, Koreya, Singapur va Buyuk Britaniya tajribalari O'zbekiston ta'lim tizimida raqamli boshqaruvni rivojlantirishda muhim namuna bo'la oladi. Ta'limni raqamli boshqarishning muvaffaqiyati — bu texnologiyalarni o'ylangan strategiya, ilmiy yondashuv va inson kapitaliga sarmoya bilan uyg'unlashtirish natijasidir. Yuqorida keltirilgan xulosalardan kelib chiqqan holda quyidagi takliflar ishlab chiqildi:

1. Raqamli kontent sifatini oshirish. Elektron darsliklar, video-ma'ruzalar va onlayn kurslarning mazmuni muntazam yangilanib, ularning xalqaro standartlarga muvofiqligi ta'minlanishi zarur.

2. Monitoring va baholash tizimini yo'lga qo'yish. Raqamli ta'lim loyihalarining iqtisodiy samaradorligini baholash uchun yagona monitoring tizimi joriy etilishi, bu orqali resurslardan foydalanish samarasi nazorat qilinishi kerak.

3. Hududiy tengsizlikni kamaytirish. Qishloq va chekka hududlardagi ta'lim muassasalarini raqamli texnologiyalar bilan ta'minlash alohida e'tibor talab etadi. Bu inson kapitalining hududlar bo'yicha muvozanatli rivojlanishiga xizmat qiladi.

4. Xalqaro tajribani joriy etish. Raqamli ta'limni rivojlantirishda Finlyandiya, Janubiy Koreya, Singapur kabi ilg'or mamlakatlarning tajribasidan foydalanish, ularning raqamli boshqaruv modellarini mahalliy sharoitga moslashtirish lozim.

5. Ta'lim tizimida sun'iy intellekt va "big data" texnologiyalarini kengaytirish. Talabalarning o'qish faoliyatini tahlil qilish, individual o'qitish strategiyalarini ishlab chiqish va boshqaruv qarorlarini optimallashtirishda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Egamnazarova S.X. Xorijiy mamlakatlarda raqamli ta'lim platformalarining o'rganilishi va ulardan foydalanish tajribalari // Экономика и социум. 2024. №11-1 (126). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/xorijiy-mamlakatlarda-raqamli-ta-lim-platformalarining-o-rganilishi-va-ulardan-foydalanish-tajribalari>

2. Mohinur Sattor Qizi Murodova, Nabijon To'raqul O'g'li Rahmonov, Husniddin Rajabaliboy O'g'li Mingboyev RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY TAJRIBA VA INNOVATSIYA // Scientific progress. 2021. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/raqamli-iqtisodiyotni-rivojlantirishda-xorijiy-tajriba-va-innovatsiya>.

3. Qo'chqorov B.M. Raqamli ta'lim muhitida talabalarning iqtisodiy tarbiyalash jarayonlarini pedagogik loyihalashtirishda oliy ta'lim muassasalari va ishlab chiqarish korxonalarining hamkorligi // ORIENSS. 2023. №6.